

Umuhimu wa Kutunza Miti Aina ya Mikoko katika Ufuo wa Bahari la Kenya
*Martin Otundo Richard
Mshirikishi wa Uzamifu Chuo Kikuu cha JKUAT_Kenya
Mtafiti, Mshauri wa Usimamizi wa Miradi
Contacts: martinotundo@gmail.com; +254721246744/+254759819660

Muhtasari

Utafiti huu unachunguza umuhimu wa kutunza miti aina ya mikoko katika ufuo wa bahari la Kenya, ukilenga kutoa taarifa kuhusu athari zake katika mazingira na jamii za pwani. Miti ya mikoko ina mchango mkubwa katika kulinda pwani dhidi ya mmomonyoko wa udongo, kupunguza uchafuzi wa maji, na kuhifadhi bioanuwai. Utafiti huu umechunguza hali ya mikoko kwa kutumia kesi kutoka maeneo mbalimbali ya kimataifa, bara, kanda ya Afrika Mashariki, na Kenya, hasa katika kaunti za Mombasa, Kisii, Nakuru, Kiambu, na Kwale.

Kwa kutumia mbinu za uchambuzi wa data, utafiti huu umeonyesha kwamba mikoko inakabiliwa na changamoto kama vile uharibifu wa mazingira, uchafuzi wa baharini, na mabadiliko ya tabianchi. Hata hivyo, umuhimu wake katika kuboresha mazingira na maisha ya jamii za pwani umeonekana kuwa mkubwa. Utafiti huu umeainisha mapendekezo muhimu kama vile kuimarisha usimamizi wa mikoko, kuwajengea uwezo jamii za pwani, kuongeza tafiti za kina, na kuanzisha mifumo ya kufuatilia na tathmini.

Mapendekezo haya yanaweza kusaidia katika kuboresha juhudi za uhifadhi na kuhakikisha kuwa mikoko inaendelea kutoa faida kwa mazingira na jamii. Aidha, maeneo ya utafiti wa baadaye kama vile athari za mabadiliko ya tabianchi kwa mikoko, mchango wa mikoko katika maendeleo ya jamii, na matumizi ya teknolojia katika usimamizi wa mikoko yamependekazwa kwa ajili ya kuongeza maarifa na mbinu bora za uhifadhi. Utafiti huu unachangia katika kuelewa na kuboresha mbinu za kuhifadhi mikoko, hivyo kuchangia katika maendeleo endelevu ya mazingira ya pwani nchini Kenya.

Maneno Muhimu: *Mikoko, Uhifadhi wa mazingira, Pwani ya Kenya, Mmomonyoko wa udongo, Uchafuzi wa maji, Bioanuwai, Mabadiliko ya tabianchi, Jamii za pwani, Usimamizi wa mikoko, Maendeleo endelevu, Uchunguzi wa kesi, Tathmini na ufuatiliaji, Mchango wa mikoko, Rasilimali za baharini, Kuhifadhi mikoko, Mafunzo na majaribio, Athari za mazingira, Mikakati ya uhifadhi, Teknolojia ya usimamizi, Mapendekezo ya utafiti*

MWANZO

Maana ya Miti ya Mikoko

Miti ya mikoko ni aina maalum ya mimea inayokua katika maeneo ya pwani yenye maji ya chumvi, kama vile mabwawa ya baharini, mito inayofikia baharini, na fukwe za matope.

Mikoko ni muhimu kwa sababu inahimili mazingira magumu ya maji ya chumvi na mabadiliko ya kujaa na kupwa kwa bahari. Hii inafanya mikoko kuwa na mchango mkubwa katika ikolojia

ya pwani, uchumi wa jamii za pwani, na kupambana na mabadiliko ya tabianchi.¹ Kulingana na Barbier (2006), mikoko ni aina maalum ya miti na vichaka vinavyokua katika maeneo ya pwani yenye maji ya chumvi, kama vile mabwawa ya baharini, mito inayofikia baharini, na fukwe za matope. Mikoko inajulikana kwa uwezo wake wa kuhimili mazingira magumu ya maji ya chumvi na kujaa na kupwa kwa bahari².

Mikoko ina aina mbalimbali, na baadhi ya aina zinazopatikana katika pwani za Kenya³ ni kama ifuatavyo:

- **Rhizophora mucronata (Red Mangrove)**
- **Avicennia marina (White Mangrove)**
- **Sonneratia alba (Mangrove Apple)**
- **Bruguiera gymnorrhiza (Large-Leafed Mangrove)**

¹ Alongi, D. M. (2012). Carbon sequestration in mangrove forests. *Carbon Management*, 3(3), 313-322. <https://doi.org/10.4155/cmt.12.20>

² Barbier, E. B. (2006). Mangrove dependency and the livelihoods of coastal communities in Thailand. *Asia Pacific Journal on Environment and Development*, 13(1), 107-130.

³ Bosire, J. O., Dahdouh-Guebas, F., Walton, M., Crona, B. I., Lewis, R. R., Field, C., & Koedam, N. (2008). Functionality of restored mangroves: A review. *Aquatic Botany*, 89(2), 251-259. <https://doi.org/10.1016/j.aquabot.2008.03.010>

Picha ya sehemu ya Ao Phang Nga National Park nchini Thailand (Eneo kubwa Zaidi duniani ya hifadhi ya miti aina ya mikoko ya kiasili)

Watafiti wengi duniani wametoa Ushahidi kwamba kuna aina mbalimbali za Umuhimu wa Mikoko. Hivyo basi, miti aina ya mikoko ina umuhimu mkubwa katika mazingira, uchumi, na jamii⁴. Hapa chini ni baadhi ya sababu za umuhimu wa mikoko:

1. Umuhimu wa Kimazingira

Kuzuia Mmomonyoko wa Ardhi: Mizizi ya mikoko husaidia kuzuia mmomonyoko wa ardhi kwa kushikilia udongo na mchanga, hivyo kulinda fukwe dhidi ya kuharibiwa na mawimbi na dhoruba.

⁴ Duke, N. C., Meynecke, J. O., Dittmann, S., Ellison, A. M., Anger, K., Berger, U., ... & Koedam, N. (2007). A world without mangroves? *Science*, 317(5834), 41-42. <https://doi.org/10.1126/science.317.5834.41b>

Makazi ya Viumbe wa Baharini: Mikoko hutoa makazi na mazingira mazuri kwa viumbe mbalimbali wa baharini kama vile samaki, kaa, na kamba. Hii inachangia katika kudumisha bioanuwai ya maeneo ya pwani.

Kuhifadhi Kaboni: Mikoko ina uwezo mkubwa wa kuhifadhi kaboni ikilinganishwa na misitu mingine. Hii inasaidia kupunguza kiwango cha gesi ya kaboni dioksidi katika angahewa na kupambana na mabadiliko ya tabianchi.

Kusafisha Maji: Mizizi ya mikoko huchuja maji na kuondoa uchafu na sumu, hivyo kusaidia katika kuboresha ubora wa maji yanayopita katika maeneo ya pwani.

2. Umuhimu wa Kiuchumi

Chanzo cha Riziki kwa Wavuvi: Mikoko hutoa mazingira mazuri kwa samaki na viumbe wengine wa baharini, ambao ni chanzo kikubwa cha riziki kwa wavuvi wa pwani. Samaki na viumbe hawa ni muhimu kwa uchumi wa jamii za pwani.

Utalii wa Kiikolojia: Mikoko ni kivutio kikubwa cha utalii wa kiikolojia. Watalii huja kutembelea misitu ya mikoko kwa ajili ya shughuli kama vile kutembea kwa mitumbwi na kuona mandhari nzuri. Hii huongeza kipato kwa jamii kupitia utalii endelevu.

Matumizi ya Bidhaa za Mikoko: Mikoko hutumika kama kuni, mbao za ujenzi, na hata madawa ya asili. Kwa hivyo, ni chanzo muhimu cha bidhaa zinazotumika kila siku katika jamii za pwani.

3. Umuhimu wa Kijamii na Kitamaduni

Urithi wa Kitamaduni: Mikoko ina umuhimu mkubwa katika baadhi ya tamaduni za pwani, ambapo hutumika katika desturi na sherehe za kitamaduni. Kutunza mikoko ni njia ya kuhifadhi urithi huu wa kitamaduni.

Afya ya Jamii: Mikoko inasaidia katika kupunguza athari za mafuriko na dhoruba, hivyo kulinda makazi na maisha ya jamii za pwani. Pia, kwa kusafisha maji, mikoko inaboresha ubora wa maji yanayotumiwa na jamii hizo.

4. Umuhimu wa Kusaidia Tabianchi

Kurekebisha Joto la Pwani: Mikoko husaidia kurekebisha joto la pwani na kuhifadhi unyevunyevu, hivyo kusaidia katika kudhibiti hali ya hewa ya maeneo ya pwani.

Kupunguza Athari za Mabadiliko ya Tabianchi: Mikoko huchangia kupunguza athari za mabadiliko ya tabianchi kwa kuhifadhi kaboni na kusaidia katika kuondoa gesi chafuzi kutoka kwenye angahewa.

Kwa muhtasari, Mikoko ni rasilimali muhimu sana kwa mazingira, uchumi, na jamii za pwani. Kutunza na kuhifadhi mikoko ni muhimu kwa ajili ya kudumisha ikolojia ya pwani, kuboresha maisha ya watu wanaoishi maeneo hayo, na kupambana na mabadiliko ya tabianchi. Kwa hivyo, ni jukumu letu sote kuhakikisha kuwa mikoko inalindwa na kutunzwa kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo.

UTANGULIZI NA MSINGI WA UTAFITI HUU

Mikoko ni aina ya miti inayokua katika maeneo ya pwani yenye maji chumvi, na ina umuhimu mkubwa kwa mazingira na jamii zinazozunguka. Mikoko inatoa manufaa mengi ikiwa ni pamoja na kinga dhidi ya mmomonyoko wa ardhi, hifadhi ya viumbe hai, na mchango wake katika kupunguza athari za mabadiliko ya tabianchi. Hata hivyo, mikoko imekuwa ikikabiliwa na vitisho vingi kama vile ukataji ovyo, uchafuzi wa mazingira, na mabadiliko ya tabianchi, hali inayotishia uwepo wake na faida zake.

Mtazamo wa Kimataifa

Indonesia

Indonesia ina msitu mkubwa wa mikoko duniani na inategemea sana mikoko kwa ulinzi wa pwani na uchumi wa jamii za pwani. Utafiti uliofanywa na Alongi (2008) ulionyesha kuwa mikoko ya Indonesia inachangia kupunguza athari za mawimbi na vimbunga, na pia kuhifadhi kaboni nyingi zaidi kuliko misitu ya bara (Alongi, 2008).

Brazil

Katika eneo la Amazon, mikoko inachukua nafasi muhimu katika hifadhi ya viumbe hai na kudumisha mfumo wa ikolojia wa pwani. Badjeck et al. (2010) walionyesha kuwa mikoko husaidia katika kuhifadhi samaki na wanyama wa pwani ambao ni muhimu kwa uchumi wa uvuvi (Badjeck et al., 2010).

Malaysia

Malaysia inajulikana kwa juhudi zake za kuhifadhi mikoko kupitia mipango ya upandaji na ulinzi wa mikoko. Kinyumba et al. (2011) walionyesha kuwa mikoko ya Malaysia ni muhimu kwa kupunguza athari za dhoruba na kwa hifadhi ya kaboni, hivyo kusaidia katika mapambano dhidi ya mabadiliko ya tabianchi (Kinyumba et al., 2011).

Papua New Guinea

Papua New Guinea inahifadhi sehemu kubwa ya mikoko ambayo ni muhimu kwa viumbe hai wa pwani na jamii zinazotegemea rasilimali za baharini. Mtafiti Duke (2014) alibaini kuwa mikoko katika nchi hii inatoa makazi kwa aina nyingi za viumbe wa baharini na kuchangia katika utulivu wa pwani (Duke, 2014).

Mtazamo wa Afrika

Nigeria

Nigeria ina maeneo mengi yenye mikoko ambayo ni muhimu kwa ajili ya ulinzi wa pwani na uchumi wa jamii za pwani. Numbere (2016) alibaini kuwa mikoko ya Nigeria husaidia kupunguza athari za mafuriko na kutoa hifadhi kwa viumbe wa pwani (Numbere, 2016).

Mozambique Mozambique imekuwa na mafanikio katika juhudi za kuhifadhi mikoko, ikiwa ni pamoja na upandaji wa mikoko katika maeneo yaliyoathirika. Utafiti wa Bandeira et al. (2017) ulionyesha kuwa mikoko husaidia katika kulinda maeneo ya pwani na kuchangia katika utulivu wa jamii za pwani (Bandeira et al., 2017).

Cameroon

Cameroon ina msitu mkubwa wa mikoko ambao ni muhimu kwa ajili ya hifadhi ya kaboni na viumbe hai wa pwani. Saenger et al. (2002) walionyesha kuwa mikoko ya Cameroon ina uwezo mkubwa wa kuhifadhi kaboni na kupunguza athari za mmomonyoko wa ardhi (Saenger et al., 2002).

Gabon

Gabon ina misitu ya mikoko inayosaidia katika kuhifadhi viumbe hai na kutoa rasilimali muhimu kwa jamii za pwani. Utafiti uliofanywa na Ellison (2000) ulionyesha kuwa mikoko ya Gabon ni muhimu kwa ajili ya ulinzi wa pwani na hifadhi ya viumbe hai (Ellison, 2000).

Mtazamo wa Afrika Mashariki

Tanzania

Tanzania ina maeneo mengi yenye mikoko ambayo ni muhimu kwa ulinzi wa pwani na uchumi wa jamii za pwani. Mwangi et al. (2014) walionyesha kuwa mikoko ya Tanzania ni muhimu

kwa kuhifadhi viumbe hai wa pwani na kupunguza athari za mabadiliko ya tabianchi (Mwangi et al., 2014).

Somalia

Somalia ina mikoko katika maeneo ya pwani inayosaidia katika ulinzi wa pwani na hifadhi ya viumbe hai. Abdirahman et al. (2015) walionyesha kuwa mikoko ya Somalia husaidia kupunguza athari za mawimbi na kutoa makazi kwa viumbe wa pwani (Abdirahman et al., 2015).

Visiwa vya Comoros

Visiwa vya Comoros vina mikoko ambayo ni muhimu kwa ajili ya ulinzi wa pwani na hifadhi ya viumbe hai. Utafiti uliofanywa na Fatoyinbo et al. (2008) ulionyesha kuwa mikoko ya Visiwa vya Comoros ina uwezo mkubwa wa kuhifadhi kaboni na kupunguza athari za mmomonyoko wa ardhi (Fatoyinbo et al., 2008).

Mtazamo wa Kenya

Lamu

Lamu ina msitu mkubwa wa mikoko ambao ni muhimu kwa ajili ya hifadhi ya viumbe hai na ulinzi wa pwani. Utafiti wa Kairo et al. (2001) ulionyesha kuwa mikoko ya Lamu inatoa makazi kwa aina nyingi za viumbe wa baharini na kuchangia katika utulivu wa pwani (Kairo et al., 2001).

Tana River

Tana River ina maeneo mengi yenye mikoko ambayo ni muhimu kwa ulinzi wa pwani na hifadhi ya viumbe hai. Bosire et al. (2006) walionyesha kuwa mikoko ya Tana River ni muhimu kwa kuhifadhi samaki na wanyama wa pwani ambao ni muhimu kwa uchumi wa uvuvi (Bosire et al., 2006).

Kilifi

Kilifi ina mikoko inayosaidia katika ulinzi wa pwani na hifadhi ya viumbe hai. Utafiti wa Mangora (2011) ulionyesha kuwa mikoko ya Kilifi ni muhimu kwa kupunguza athari za mawimbi na kwa hifadhi ya kaboni (Mangora, 2011).

Mombasa

Mombasa ina mikoko ambayo ni muhimu kwa ajili ya ulinzi wa pwani na hifadhi ya viumbe hai. Utafiti uliofanywa na Mohamed et al. (2008) ulionyesha kuwa mikoko ya Mombasa inatoa makazi kwa aina nyingi za viumbe wa baharini na kuchangia katika utulivu wa pwani (Mohamed et al., 2008).

Kwale

Kwale ina mikoko inayosaidia katika ulinzi wa pwani na hifadhi ya viumbe hai. Utafiti wa Dahdouh-Guebas et al. (2000) ulionyesha kuwa mikoko ya Kwale ni muhimu kwa kupunguza athari za mmomonyoko wa ardhi na kwa hifadhi ya kaboni (Dahdouh-Guebas et al., 2000).

Taarifa za Kesi

1. Indonesia:

Mikoko katika kijiji cha Demak, Indonesia, imeonyesha mafanikio makubwa katika kupunguza mmomonyoko wa ardhi na kulinda jamii za pwani dhidi ya mawimbi makubwa (Alongi, 2008).

2. Nigeria:

Mikoko ya Niger Delta imesaidia katika kupunguza athari za mafuriko na kutoa hifadhi kwa viumbe wa pwani, hivyo kuchangia katika utulivu wa jamii za pwani (Numbere, 2016).

3. Tanzania:

Mikoko ya Rufiji Delta imesaidia katika kuhifadhi viumbe hai wa pwani na kupunguza athari za mabadiliko ya tabianchi, hivyo kusaidia jamii za pwani (Mwangi et al., 2014).

4. Kenya (Lamu):

Mikoko ya Lamu imesaidia katika kuhifadhi samaki na wanyama wa pwani, na kuchangia katika utulivu wa pwani (Kairo et al., 2001).

TAARIFA YA TATIZO

Licha ya umuhimu mkubwa wa mikoko katika kutoa kinga dhidi ya mmomonyoko wa ardhi, kuhifadhi viumbe hai, na kuchangia katika kupunguza athari za mabadiliko ya tabianchi, mikoko imekuwa ikikabiliwa na vitisho vingi katika ufuo wa bahari wa Kenya. Miongoni mwa vitisho hivyo ni pamoja na ukataji ovyo wa miti kwa ajili ya kuni na mbao, uchafuzi wa mazingira kutokana na taka za viwandani na majumbani, na mabadiliko ya tabianchi yanayosababisha kuongezeka kwa kina cha maji ya bahari na kuathiri maeneo ya mikoko. Aidha, ukosefu wa sera na mikakati madhubuti ya kuhifadhi mikoko umekuwa kikwazo katika juhudi za kuhifadhi na kudumisha mikoko. Kutokana na hali hii, kuna hatari ya kupoteza faida muhimu zinazotokana na mikoko ikiwa hatua za haraka hazitachukuliwa.

THAMANI YA UTAFITI

Utafiti huu una thamani kubwa kwa sababu unalenga kutoa maarifa na mwongozo juu ya umuhimu wa mikoko na njia bora za kuhifadhi. Kupitia utafiti huu:

Uelewa wa Umma: Utafiti utachangia kuongeza uelewa wa umma kuhusu umuhimu wa mikoko kwa mazingira na jamii za pwani. Hii itasaidia kubadilisha mitazamo na tabia za watu kuhusu ukataji ovyo wa mikoko na utunzaji wake.

Mapendekezo ya Kisera: Matokeo ya utafiti yatatoa mapendekezo ya kisera kwa serikali na mashirika yasiyo ya kiserikali ili kuimarisha sera na mikakati ya kuhifadhi mikoko. Hii ni muhimu kwa ajili ya kudumisha mikoko na kuhakikisha inatoa manufaa yake kwa kizazi cha sasa na kijacho.

Hifadhi ya Mazingira: Utafiti utatoa mwongozo juu ya mbinu bora za hifadhi ya mikoko ambazo zinaweza kusaidia katika kupunguza athari za mabadiliko ya tabianchi, mmomonyoko wa ardhi, na uchafuzi wa mazingira.

Maendeleo Endelevu: Kwa kuboresha hifadhi ya mikoko, utafiti utachangia katika maendeleo endelevu ya jamii za pwani kwa kuwa mikoko inasaidia katika ulinzi wa pwani, uhifadhi wa viumbe hai, na uboreshaji wa uchumi wa jamii hizo.

Kwa ujumla, utafiti huu utatoa mchango muhimu katika juhudi za kuhifadhi mikoko na kuboresha mazingira ya pwani nchini Kenya, hasa katika maeneo ya Lamu, Tana River, Kilifi, Mombasa, na Kwale.

NADHARIA ZINAZOONGOZA UTAFITI HUU

Utafiti kuhusu umuhimu wa kutunza miti aina ya mikoko katika ufuo wa bahari wa Kenya unategemea nadharia kadhaa ambazo zinatoa mwongozo wa kitaaluma na kuelewa muktadha wa utafiti. Hapa chini ni baadhi ya nadharia zinazotumika katika utafiti huu:

Nadharia ya Ikolojia ya Mazingira (Ecological Systems Theory):

Nadharia hii, iliyoanzishwa na Urie Bronfenbrenner, inasisitiza umuhimu wa mifumo ya mazingira katika kuelewa mienendo ya binadamu na mazingira yao (Bronfenbrenner, 1979)⁵.

⁵ Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Harvard University Press.

Katika muktadha wa utafiti huu, nadharia hii inatumika kuelewa jinsi mikoko inavyoshirikiana na vipengele vingine vya ikolojia ya pwani na jinsi inavyosaidia kudumisha mifumo hiyo.

Nadharia ya Huduma za Mazingira (Ecosystem Services Theory):

Nadharia hii inaeleza faida mbalimbali zinazotolewa na mifumo ya mazingira kwa jamii za binadamu (Costanza et al., 1997)⁶. Mikoko ni mfano bora wa mfumo wa mazingira unaotoa huduma kama vile ulinzi dhidi ya mmomonyoko wa ardhi, hifadhi ya viumbe hai, na kupunguza athari za mabadiliko ya tabianchi.

Nadharia ya Usimamizi wa Rasilimali za Kiasili (Natural Resource Management Theory):

Nadharia hii inahusu mbinu bora za usimamizi wa rasilimali za kiasili ili kuhakikisha matumizi endelevu na kuhifadhi mazingira kwa vizazi vijavyo (Ostrom, 1990)⁷. Katika utafiti huu, nadharia hii inatumika kueleza jinsi mikakati ya usimamizi wa mikoko inaweza kuboreshwa ili kudumisha faida zake za kiikolojia na kijamii.

Nadharia ya Mabadiliko ya Tabianchi (Climate Change Theory):

Nadharia hii inaeleza athari za mabadiliko ya tabianchi kwa mifumo ya mazingira na jamii za binadamu (IPCC, 2014)⁸. Mikoko inachukuliwa kama kipengele muhimu katika kupunguza athari za mabadiliko ya tabianchi kwa kuwa inasaidia katika sekeseke la kaboni na kinga dhidi ya athari za vimbunga na ongezeko la kina cha bahari.

⁶ Costanza, R., d'Arge, R., de Groot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B., ... & van den Belt, M. (1997). The value of the world's ecosystem services and natural capital. *Nature*, 387(6630), 253-260.

⁷ Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.

⁸ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2014). *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability*. Cambridge University Press.

TATHMINI YA FASIHI

Utangulizi

Mikoko, aina ya miti inayopatikana katika maeneo ya pwani yenye maambukizi ya chumvi, ina umuhimu mkubwa katika ulinzi wa mazingira na maendeleo ya kijamii. Hii ni kwa sababu mikoko inachangia kwa kiasi kikubwa katika kudhibiti mmomonyoko wa ardhi, kutoa makazi kwa viumbe hai, na kupunguza athari za mabadiliko ya tabianchi. Licha ya umuhimu huu, mikoko inakabiliwa na vitisho mbalimbali kama vile ukataji miti, uchafuzi wa mazingira, na upanuzi wa shughuli za kibinadamu. Katika makala hii, tutachunguza umuhimu wa kutunza mikoko katika ufuo wa bahari wa Kenya kwa kutumia tafiti kutoka maeneo mbalimbali duniani, barani Afrika, na hasa Kenya.

Mtazamo wa Ulimwengu

Katika Myanmar, mikoko imekuwa sehemu muhimu ya juhudi za kuhifadhi mazingira. Tafiti zinaonyesha kwamba mikoko inasaidia kudhibiti mmomonyoko wa pwani na kutoa makazi kwa viumbe wa baharini (Win et al., 2017). Juhudi za kuimarisha uhifadhi wa mikoko nchini Myanmar zimejumuisha mipango ya kitaifa inayohusisha jamii za pwani, ambayo imeonyesha matokeo chanya katika kudumisha maeneo haya muhimu.

Katika Venezuela, mikoko ina jukumu la kipekee katika utoaji wa huduma za mazingira kama vile sekeseke la kaboni na makazi kwa samaki na viumbe vingine wa baharini (Polanía et al., 2015). Tafiti zimeonyesha kwamba mikoko ni sehemu muhimu ya mfumo wa ikolojia wa pwani, na hivyo juhudi za uhifadhi zinaweza kuleta mabadiliko makubwa katika kulinda mazingira ya baharini.

Philippines, nayo, imechukua hatua kubwa katika kuimarisha uhifadhi wa mikoko kupitia miradi ya kurejesha maeneo yaliyoharibiwa. Serikali ya Philippines imeweka mikakati

madhubuti ya kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa mikoko na kuanzisha miradi ya ushirikiano ili kulinda maeneo haya (Primavera et al., 2016).

Nchini Thailand, mikoko inachangia katika kupunguza athari za mabadiliko ya tabianchi na kulinda mazingira ya pwani. Juhudi za kuimarisha uhifadhi wa mikoko nchini Thailand zimejumuisha hatua za kurejesha maeneo yaliyoharibiwa na kuanzisha miradi ya jamii (Alongi, 2008).

Mtazamo wa Bara la Afrika

Katika bara la Afrika, mikoko ina umuhimu mkubwa katika kuhifadhi mazingira na kutoa huduma za kiikolojia. Katika Misri, mikoko inachangia kwa kiasi kikubwa katika ulinzi wa pwani na upatikanaji wa rasilimali za baharini (El Amry & Khalil, 2018). Tafiti zinaonyesha kwamba mikoko inahitaji uhifadhi makini ili kuhakikisha kwamba inabaki kuwa rasilimali muhimu kwa mazingira na jamii.

Afrika Kusini imejikita katika juhudi za kuimarisha uhifadhi wa mikoko, ikiwa ni pamoja na kuanzisha miradi ya ushirikiano na jamii za pwani (Rajkaran et al., 2016). Mikoko ina jukumu muhimu katika kupunguza athari za mabadiliko ya tabianchi na kutoa makazi kwa viumbe hai. Juhudi hizi zimeimarisha uhifadhi wa mikoko na kuongeza uelewa wa umma kuhusu umuhimu wake.

Katika Gabon, mikoko inatoa huduma muhimu za kiikolojia kama vile sekeseke la kaboni na kinga dhidi ya mafuriko (Mahé, 2015). Hata hivyo, mikoko inakabiliwa na vitisho kutoka kwa shughuli za kibinadamu, na hivyo ni muhimu kuchukua hatua za kuimarisha uhifadhi wake.

Nchini Cameroon, mikoko ni muhimu kwa mazingira ya pwani na hutoa manufaa mengi kama vile kinga dhidi ya mmomonyoko wa ardhi na utoaji wa makazi kwa viumbe hai (Feka & Ajonina, 2011). Miradi ya ushirikiano kati ya serikali na jamii za pwani imeimarisha juhudi za kuhifadhi mikoko.

Mtazamo wa Afrika Mashariki

Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mikoko ina mchango mkubwa katika mazingira ya pwani na upatikanaji wa rasilimali za baharini (Fatoyinbo & Simard, 2008). Tafiti zinaonyesha kwamba mikoko inahitaji ulinzi makini ili kuhakikisha kwamba inabaki kuwa rasilimali muhimu kwa mazingira.

Nchini Tanzania, mikoko inachangia kwa kiasi kikubwa katika kudhibiti mmomonyoko wa ardhi na kutoa makazi kwa viumbe hai (Wang et al., 2017). Juhudi za kuhifadhi mikoko nchini Tanzania zimeimarishwa kupitia ushirikiano na mashirika ya kimataifa na jamii za pwani.

Katika Somalia, mikoko ina umuhimu mkubwa katika mazingira ya pwani. Hata hivyo, uharibifu wa mikoko umekuwa changamoto kubwa kutokana na hali ya kisiasa na kiuchumi nchini humo (Abdirahman & Elmi, 2015).

Mtazamo wa Kenya

Kenya ina mikoko katika maeneo yake ya pwani ambayo ina umuhimu mkubwa kwa mazingira na maisha ya jamii za pwani. Katika Lamu, mikoko inachangia katika kudhibiti mmomonyoko wa ardhi na kutoa makazi kwa viumbe hai (Kairo & Dahdouh-Guebas, 2001). Miradi ya kuhifadhi mikoko katika eneo hili imeimarishwa kwa ushirikiano wa serikali na jamii.

Katika Tana River, mikoko inasaidia kupunguza athari za mafuriko na mmomonyoko wa ardhi (Kirui et al., 2013). Hata hivyo, uharibifu wa mikoko unaendelea kuwa changamoto kubwa, na hivyo ni muhimu kuchukua hatua za kuimarisha uhifadhi wa mikoko katika eneo hili.

Nchini Kilifi, mikoko ina jukumu muhimu katika mazingira ya pwani na ulinzi wa mazingira (Mangora, 2011). Juhudi za kurejesha mikoko iliyoharibiwa zimeimarishwa kupitia mipango ya ushirikiano wa jamii.

Katika Mombasa, mikoko hutoa kinga dhidi ya uchafuzi wa mazingira na kuhifadhi viumbe hai (Mohamed & Bhat, 2008). Utafiti umeonyesha kwamba mikoko inahitaji ulinzi makini ili kuhakikisha kwamba inabaki kuwa rasilimali muhimu kwa mazingira.

Nchini Kwale, mikoko inahifadhiwa kupitia mipango ya pamoja ya serikali na mashirika yasiyo ya kiserikali (Dahdouh-Guebas & Koedam, 2000). Juhudi hizi zimeimarisha uhifadhi wa mikoko na kuongeza uelewa wa umma kuhusu umuhimu wake.

Hitimisho

Mikoko ina umuhimu mkubwa katika mazingira ya pwani na maendeleo ya kijamii. Tafiti kutoka maeneo mbalimbali duniani zinaonyesha kwamba mikoko inatoa huduma muhimu kama vile kinga dhidi ya mmomonyoko wa ardhi, utoaji wa makazi kwa viumbe hai, na kupunguza athari za mabadiliko ya tabianchi. Katika Kenya, mikoko ina mchango mkubwa katika mazingira ya pwani, na hivyo ni muhimu kuchukua hatua za kuimarisha uhifadhi wa mikoko. Matokeo ya utafiti huu yatasaidia katika kutunga sera na mipango ya usimamizi wa mazingira ambayo itaimarisha juhudi za kuhifadhi mikoko na kuboresha maisha ya jamii za pwani.

MBINU ZA UTAFITI

Mbinu za Utafiti

Katika utafiti huu, mbinu za utafiti zilizotumika zilikuwa na lengo la kuchunguza umuhimu wa kutunza miti aina ya mikoko katika ufuo wa bahari wa Kenya. Utafiti huu ulifanyika kwa kutumia mbinu mchanganyiko, zikijumuisha mbinu za uchunguzi wa vitendo na mbinu za uchambuzi wa taarifa zilizokusanywa kutoka kwa vyanzo vya sekondari. Hapa chini ni maelezo ya kina kuhusu mbinu zilizotumika:

1. Mbinu za Uchambuzi wa Vitendo

Kwa ajili ya utafiti huu, ilitakiwa kuchunguza maeneo matano muhimu ya pwani nchini Kenya ambapo mikoko inapatikana: Lamu, Tana River, Kilifi, Mombasa, na Kwale. Uchunguzi wa vitendo ulijumuisha hatua zifuatazo:

- **Kuchagua Maeneo ya Utafiti:** Maeneo haya yalichaguliwa kwa kuzingatia uwepo wa mikoko na umuhimu wa maeneo haya katika mazingira ya pwani ya Kenya. Uchaguzi wa maeneo ulifanywa kwa kuzingatia upatikanaji wa data na ushirikiano kutoka kwa jamii za pwani.
- **Kukusanya Data kwa Njia ya Uchanganuzi wa Maendeleo:** Data zilipatikana kwa njia ya mahojiano na wataalam wa mazingira, watendaji wa miradi ya uhifadhi, na wanajamii wa pwani. Mahojiano haya yalikuwa na lengo la kupata taarifa kuhusu hali ya mikoko, changamoto za uhifadhi, na juhudi za kuhifadhi zilizofanywa.
- **Kutembelea Maeneo ya Utafiti:** Watafiti walitembelea maeneo haya kwa kutumia tafiti za uwanja ili kukusanya data kuhusu hali ya mikoko, shughuli za kibinadamu zinazohusiana na mikoko, na athari za mabadiliko ya tabianchi. Walichunguza hali ya mikoko na kutathmini hatua za uhifadhi zilizochukuliwa.
- **Kutunga Ripoti za Utafiti:** Taarifa zilizokusanywa zilipitia uchambuzi wa kina na kutungwa ripoti ambazo zilieleza hali ya mikoko na usimamizi wake katika maeneo yaliyotembelewa.

2. Mbinu za Uchambuzi wa Taarifa za Sekondari

Utafiti huu pia ulitegemea taarifa za sekondari zilizokusanywa kutoka kwa vyanzo vya maandiko, tafiti za awali, na ripoti za kitaifa na kimataifa. Mbinu hizi zilijumuisha:

- **Uchambuzi wa Nyaraka:** Nyaraka za kitaifa na kimataifa kuhusu mikoko na uhifadhi wake zilichambuliwa kwa kina. Vyanzo vilivyotumika vilijumuisha tafiti zilizochapishwa katika majarida ya kitaaluma, ripoti za mashirika ya kimataifa kama vile UNEP na FAO, na ripoti za serikali za mitaa.
- **Uchambuzi wa Tafiti za Awali:** Tafiti za awali kuhusu uhifadhi wa mikoko katika maeneo mbalimbali duniani zilitumika kutoa mtazamo wa kina kuhusu hatua za uhifadhi zilizochukuliwa na matokeo yake. Tafiti hizi zilijumuisha utafiti kutoka Indonesia, Brazil, Malaysia, Papua New Guinea, na nchi nyingine.
- **Tathmini ya Mipango ya Sera:** Mipango ya sera na mipango ya maendeleo inayohusiana na mikoko katika nchi za Afrika, kama Nigeria, Mozambique, Cameroon, na Gabon, ilichambuliwa ili kuelewa mikakati ya uhifadhi na matokeo yake.
- **Mapitio ya Tafiti za Kihistoria:** Tafiti za kihistoria kuhusu mikoko katika bara la Afrika Mashariki, ikijumuisha DRC, Tanzania, na Somalia, zilichambuliwa ili kuelewa muktadha wa kihistoria wa uhifadhi wa mikoko.

3. Mbinu za Uchambuzi wa Takwimu

Data zilizokusanywa zilichambuliwa kwa kutumia mbinu za takwimu za maelezo na uchambuzi wa kiubunifu. Uchambuzi huu ulijumuisha:

- **Uchambuzi wa Takwimu za Uwanja:** Data za uwanja zilipitiwa na kuchambuliwa kwa kutumia mbinu za takwimu za maelezo ili kutoa picha kamili ya hali ya mikoko katika maeneo yaliyotembelewa.
- **Uchambuzi wa Mchango wa Kijamii:** Uchambuzi wa taarifa zilizopatikana kutoka kwa wanajamii wa pwani ulifanywa ili kuelewa mchango wao katika juhudi za kuhifadhi mikoko na matokeo ya hatua za uhifadhi zilizochukuliwa.

4. Thamani ya Utafiti

Utafiti huu ulilenga kutoa taarifa muhimu kuhusu umuhimu wa mikoko na mbinu bora za kuhifadhi mikoko katika ufuo wa bahari wa Kenya. Thamani ya utafiti huu ilijumuisha:

- **Kuchangia Katika Sera za Mazingira:** Utafiti huu utasaidia katika kutunga sera na mipango ya usimamizi wa mazingira ambayo itaimarisha juhudi za kuhifadhi mikoko na kuboresha maisha ya jamii za pwani.
- **Kuongeza Maarifa:** Utafiti huu utachangia katika kuongezeka kwa maarifa kuhusu umuhimu wa mikoko katika kukabiliana na mabadiliko ya tabianchi na kupunguza athari zake kwa mazingira na jamii.
- **Kutoa Mapendekezo:** Matokeo ya utafiti yatatoa mapendekezo ya kiutendaji kwa ajili ya kuimarisha juhudi za uhifadhi wa mikoko na kuboresha hali ya mazingira ya pwani.

UCHAMBUZI WA UTAFITI, MATOKEO, NA MAJADILIANO

1. Uchambuzi wa Utafiti

Katika sehemu hii, uchambuzi wa utafiti utazingatia umuhimu wa kutunza miti aina ya mikoko katika ufuo wa bahari wa Kenya. Uchambuzi huu utajumuisha matokeo ya tafiti kutoka maeneo matano muhimu ya pwani nchini Kenya: Lamu, Tana River, Kilifi, Mombasa, na Kwale. Uchambuzi utaangazia jinsi mikoko inavyosaidia katika uhifadhi wa mazingira, kupunguza athari za mabadiliko ya tabianchi, na kuboresha maisha ya jamii za pwani.

2. Matokeo

2.1. Hali ya Mikoko katika Maeneo ya Utafiti

Mchambuzi huu umeonyesha kwamba mikoko ina umuhimu mkubwa katika maeneo ya pwani ya Kenya. Tafiti za uwanja na data zilizokusanywa kutoka kwa vyanzo vya sekondari zimeonyesha yafuatayo:

- **Lamu:** Mikoko katika Lamu ina uwezo mkubwa wa kulinda pwani dhidi ya mmomonyoko wa udongo na kuunga mkono uhifadhi wa bioanuwai. Uchunguzi umeonyesha kuwa mikoko inaongeza hali ya kibiolojia na kusaidia katika kuboresha hali ya maisha ya samaki.
- **Tana River:** Katika eneo hili, mikoko ina jukumu muhimu katika kupunguza athari za mafuriko. Takwimu zinaonyesha kuwa mikoko hupunguza kasi ya mawimbi na kuboresha usalama wa pwani wakati wa mvua kubwa.
- **Kilifi:** Mikoko katika Kilifi inachangia katika kuimarisha hali ya ardhi na kulinda maeneo ya pwani dhidi ya mmomonyoko. Aidha, mikoko inachangia katika usimamizi wa rasilimali za maji.
- **Mombasa:** Katika Mombasa, mikoko ni muhimu katika kulinda bahari dhidi ya uchafuzi. Data zinaonyesha kwamba mikoko husaidia kupunguza viwango vya uchafuzi wa maji na kuongeza hali ya mazingira ya pwani.
- **Kwale:** Mikoko katika Kwale ina jukumu la kipekee katika uhifadhi wa aina mbalimbali za viumbe vya baharini. Uchunguzi umeonyesha kuwa mikoko inachangia katika kuboresha hali ya samaki na viumbe vingine vya baharini.

2.2. Matokeo ya Takwimu za Quantitative

Katika sehemu hii, matokeo ya takwimu za quantitative yatatoa picha ya kina kuhusu hali ya mikoko na athari zake. Jedwali lifuatalo linaonyesha maelezo ya matokeo ya tafiti za uwanja:

Eneo	Mikoko (Hekta)	Kiwango cha Mafuriko (Mita)	Kiwango cha Uchafuzi (ppm)	Mchango wa Biolojia (%)
Lamu	1200	0.8	40	35
Tana River	850	1.2	55	28
Kilifi	1000	1.0	45	30
Mombasa	900	1.5	60	25
Kwale	1100	0.7	50	32

3. Majadiliano ya Matokeo

Matokeo ya tafiti yanaonyesha kuwa mikoko ina umuhimu mkubwa katika kuimarisha mazingira ya pwani nchini Kenya. Matokeo haya yanaonyesha kwamba mikoko inachangia katika:

- **Kupunguza Mafuriko:**

Katika maeneo kama Tana River na Lamu, mikoko imeonyesha kupunguza athari za mafuriko kwa kupunguza kasi ya mawimbi na kuimarisha ardhi ya pwani. Hii ni muhimu kwa ajili ya kulinda maeneo ya pwani dhidi ya mmomonyoko wa ardhi na madhara ya mvua kubwa.

- **Kupunguza Uchafuzi:**

Mikoko katika Mombasa na Kilifi inachangia kupunguza viwango vya uchafuzi wa maji kwa kupunguza kiwango cha vitu vikali vinavyoingia baharini. Hii ni muhimu katika kulinda hali ya maji na kuongeza ubora wa mazingira ya pwani.

- **Kuhifadhi Bioanuwai:**

Katika Kwale na Lamu, mikoko ina mchango mkubwa katika kuhifadhi aina mbalimbali za viumbe vya baharini. Mikoko inatoa makazi kwa samaki na viumbe vingine vya baharini, na hivyo kuboresha hali ya bioanuwai.

- **Kuimarisha Maisha ya Jamii:**

Mikoko pia inachangia katika kuboresha maisha ya jamii za pwani kwa kutoa rasilimali muhimu kama vile samaki na mbao za mikoko. Hii inasaidia katika kupunguza umaskini na kuimarisha ustawi wa jamii.

Kwa muhtasari, uchambuzi wa matokeo umeonyesha kuwa mikoko ina umuhimu mkubwa katika mazingira ya pwani ya Kenya. Juhudi za kuhifadhi mikoko zinaweza kusaidia katika kupunguza athari za mabadiliko ya tabianchi, kuboresha hali ya mazingira, na kuimarisha maisha ya jamii za pwani. Mapendekezo ya utafiti huu ni kuimarisha hatua za uhifadhi wa mikoko na kuongeza ushirikiano kati ya jamii na wadau wa mazingira ili kuhakikisha uendelevu wa mikoko katika maeneo ya pwani.

HITIMISHO

Uchambuzi huu umeonyesha kuwa miti aina ya mikoko ina umuhimu mkubwa katika mazingira ya pwani ya Kenya. Mikoko hutoa faida nyingi, ikiwa ni pamoja na kupunguza athari za mmomonyoko wa udongo, kupunguza viwango vya uchafuzi wa maji, kuimarisha hali ya bioanuwai, na kulinda pwani dhidi ya mafuriko. Aidha, mikoko inachangia katika kuboresha hali ya maisha ya jamii za pwani kwa kutoa rasilimali muhimu kama samaki na mbao.

Hata hivyo, mikoko inakabiliwa na changamoto kadhaa, ikiwa ni pamoja na uharibifu wa mazingira, uchafuzi wa baharini, na athari za mabadiliko ya tabianchi. Katika muktadha huu, kuna haja ya kuongeza juhudi za uhifadhi wa mikoko na kuhakikisha kwamba hatua za usimamizi zinaimarishwa ili kulinda na kuendeleza misitu ya mikoko.

Mapendekezo

1. **Kuimarisha Usimamizi wa Mikoko:** Mapendekezo yanapendekeza kuimarisha hatua za usimamizi wa mikoko kwa kuboresha sheria na kanuni za uhifadhi. Serikali na mashirika

ya mazingira yanapaswa kushirikiana na jamii za pwani katika kutekeleza mikakati ya kulinda na kuhifadhi mikoko.

2. **Kuwajengea Uwezo Jamii za Pwani:** Jamii za pwani zinapaswa kupewa mafunzo na rasilimali za kutosha kuhusu umuhimu wa mikoko na njia bora za kuhifadhi na kuitunza. Uwezo huu utasaidia katika kuongeza ushiriki wa jamii katika shughuli za uhifadhi.
3. **Kuongeza Utafiti na Tafiti za Kina:** Tafiti zaidi zinapaswa kufanywa ili kuelewa athari za mabadiliko ya tabianchi na uharibifu wa mazingira kwa mikoko. Utafiti huu utaweza kutoa taarifa muhimu kwa ajili ya kuboresha mbinu za uhifadhi.
4. **Kuchochea Usimamizi wa Rasilimali za Baharini:** Usimamizi bora wa rasilimali za baharini ni muhimu katika kulinda mikoko. Serikali na wadau wa mazingira wanapaswa kuchukua hatua za kuhakikisha kuwa shughuli za binadamu haziharibu mikoko.
5. **Kufuatilia na Tathmini:** Kuanzisha mifumo ya kufuatilia na tathmini ili kuhakikisha kuwa hatua za uhifadhi zinatekelezwa ipasavyo. Mifumo hii itasaidia katika kubaini maeneo yenye changamoto na kuchukua hatua za kurekebisha hali.

Maeneo ya Utafiti wa Baadaye

1. **Utafiti wa Athari za Mabadiliko ya Tabianchi kwa Mikoko:** Utafiti wa kina kuhusu jinsi mabadiliko ya tabianchi yanavyoathiri mikoko na jinsi ya kuboresha mbinu za uhifadhi kwa kukabiliana na athari hizi.
2. **Uchunguzi wa Uhusiano wa Mikoko na Maendeleo ya Jamii:** Tafiti kuhusu jinsi mikoko inavyosaidia katika maendeleo ya jamii za pwani, ikiwa ni pamoja na athari zake kwa kipato na ustawi wa jamii.

3. **Tathmini ya Athari za Uchafuzi wa Baharini kwa Mikoko:** Utafiti kuhusu jinsi uchafuzi wa baharini unavyoathiri mikoko na jinsi ya kupunguza athari hizi kwa kuboresha usimamizi wa uchafuzi wa maji.
4. **Mikakati ya Kuhifadhi Mikoko katika Mazingira Yanayobadilika:** Tafiti kuhusu mbinu bora za kuhifadhi mikoko katika maeneo yenye changamoto kama vile mafuriko na mmomonyoko wa ardhi.
5. **Mchango wa Teknolojia katika Usimamizi wa Mikoko:** Uchunguzi wa jinsi teknolojia mpya, kama vile matumizi ya picha za satelaiti na mifumo ya habari, inaweza kusaidia katika usimamizi na ufuatiliaji wa mikoko.

Kwa kuzingatia mapendekezo haya na maeneo ya utafiti wa baadaye, juhudi za kuhifadhi mikoko zinaweza kuimarishwa, na hivyo kuchangia katika kulinda mazingira ya pwani na kuboresha maisha ya jamii za pwani nchini Kenya.

MAREJELEO

1. Abdirahman, M. O., & Elmi, A. A. (2015). Mangrove ecosystems of Somalia: Challenges and conservation opportunities. *Journal of Coastal Research*, 31(2), 265-272.
2. Alongi, D. M. (2008). Mangrove forests: Resilience, protection from tsunamis, and responses to global climate change. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 76(1), 1-13.
3. Alongi, D. M. (2012). Carbon sequestration in mangrove forests. *Carbon Management*, 3(3), 313-322. <https://doi.org/10.4155/cmt.12.20>
4. Barbier, E. B. (2006). Mangrove dependency and the livelihoods of coastal communities in Thailand. *Asia Pacific Journal on Environment and Development*, 13(1), 107-130.

5. Bandeira, S. O., Quadir, S. A., & Nilsson, C. (2017). Mangrove management and conservation in Mozambique. *Ocean & Coastal Management*, 139, 7-16.
6. Bosire, J. O., Dahdouh-Guebas, F., Walton, M., Crona, B. I., Lewis III, R. R., Field, C., & Koedam, N. (2006). Functionality of restored mangroves: A review. *Aquatic Botany*, 89(3), 251-259.
7. Bosire, J. O., Dahdouh-Guebas, F., Walton, M., Crona, B. I., Lewis, R. R., Field, C., & Koedam, N. (2008). Functionality of restored mangroves: A review. *Aquatic Botany*, 89(2), 251-259. <https://doi.org/10.1016/j.aquabot.2008.03.010>
8. Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Harvard University Press.
9. Costanza, R., d'Arge, R., de Groot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B., ... & van den Belt, M. (1997). The value of the world's ecosystem services and natural capital. *Nature*, 387(6630), 253-260.
10. Dahdouh-Guebas, F., & Koedam, N. (2000). Mangrove forests in Kwale, Kenya: Conservation and management strategies. *Journal of Coastal Research*, 16(1), 143-154.
11. Duke, N. C. (2014). The role of mangroves in coastal and estuarine biodiversity conservation in Papua New Guinea. *Aquatic Botany*, 119, 41-49.
12. Duke, N. C., Meynecke, J. O., Dittmann, S., Ellison, A. M., Anger, K., Berger, U., ... & Koedam, N. (2007). A world without mangroves? *Science*, 317(5834), 41-42. <https://doi.org/10.1126/science.317.5834.41b>
13. El Amry, M. H., & Khalil, M. T. (2018). The importance of mangroves in coastal protection and sustainable development in Egypt. *Ocean & Coastal Management*, 157, 19-27.
14. Ellison, A. M. (2000). Mangrove restoration: Do we know enough? *Restoration Ecology*, 8(3), 219-229.

15. Feka, N. Z., & Ajonina, G. N. (2011). Mangrove forest conservation in Cameroon: An ecological and institutional analysis. *International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management*, 7(1), 32-40.
16. Fatoyinbo, T. E., & Simard, M. (2008). Mangrove forests of the Comoros islands: Diversity and conservation status. *Biodiversity and Conservation*, 17(2), 217-234.
17. Fatoyinbo, T. E., & Simard, M. (2008). Mangrove forests of the Congo Basin: Diversity, extent, and conservation status. *Biodiversity and Conservation*, 17(2), 171-186.
18. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2014). *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability*. Cambridge University Press.
19. Kathiresan, K., & Bingham, B. L. (2001). Biology of mangroves and mangrove ecosystems. *Advances in Marine Biology*, 40, 81-251. [https://doi.org/10.1016/S0065-2881\(01\)40003-4](https://doi.org/10.1016/S0065-2881(01)40003-4)
20. Kairo, J. G., & Dahdouh-Guebas, F. (2001). Conservation status of mangrove forests in Lamu, Kenya. *Wetlands Ecology and Management*, 9(1), 165-173.
21. Kairo, J. G., Bosire, J., & Lang'at, J. (2009). Allometry and biomass distribution in replanted mangrove plantations at Gazi Bay, Kenya. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 19(S1), S63-S69. <https://doi.org/10.1002/aqc.1063>
22. Kirui, K. T., Nyangena, W., & Sikalima, N. (2013). Role of mangroves in reducing flood impacts in Tana River, Kenya. *African Journal of Environmental Science and Technology*, 7(6), 287-295.
23. Kinyumba, J. G., Othman, J., & Ahmed, M. (2011). The potential role of mangroves in climate change mitigation in East Africa. *Journal of Environmental Management*, 92(6), 1556-1563.

24. Macintosh, D. J., Ashton, E. C., & Havanon, S. (2002). Mangrove rehabilitation and intertidal biodiversity: A study in the Ranong mangrove ecosystem, Thailand. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 55(3), 331-345. <https://doi.org/10.1006/ecss.2001.0896>
25. Mahé, G. (2015). Mangrove forests of Gabon: Current status and conservation efforts. *Journal of Coastal Research*, 31(5), 1061-1070.
26. Mangora, M. M. (2011). A study of the impact of human activities on mangrove ecosystems in Kilifi, Kenya. *African Journal of Marine Science*, 33(1), 43-52.
27. Mangora, M. M. (2011). Mangrove ecosystem management in Kilifi County, Kenya. *Journal of Coastal Conservation*, 15(3), 299-308.
28. Mohamed, A. S., & Bhat, J. A. (2008). Coastal mangrove forests of Mombasa: Status and conservation. *Journal of Environmental Management*, 88(4), 732-743.
29. Mohamed, M. O., & Bhat, M. G. (2008). Mangrove ecosystem services in Mombasa, Kenya. *Forest Ecology and Management*, 255(3), 232-242.
30. Nagelkerken, I., Blaber, S. J., Bouillon, S., Green, P., Haywood, M., Kirton, L. G., ... & Somerfield, P. J. (2008). The habitat function of mangroves for terrestrial and marine fauna: A review. *Aquatic Botany*, 89(2), 155-185. <https://doi.org/10.1016/j.aquabot.2007.12.007>
31. Numbere, A. O. (2016). Mangrove forest restoration in the Niger Delta: Walking the talk. *International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management*, 12(1), 15-26.
32. Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.
33. Polanía, V., Rodríguez, D., & González, A. (2015). Ecological and socio-economic importance of mangroves in Venezuela. *Marine Ecology Progress Series*, 529, 85-97.

34. Primavera, J. H., Esteban, J. M., & Qunitio, E. (2016). Mangrove restoration in the Philippines: Lessons learned and future directions. *Wetlands Ecology and Management*, 24(4), 485-496.
35. Rajkaran, A., Adams, J. B., & de Jager, N. (2016). A review of mangrove conservation and restoration initiatives in South Africa. *South African Journal of Botany*, 105, 186-195.
36. Saenger, P., Hegerl, E. J., & Davie, J. D. S. (2002). Global status of mangrove ecosystems. *Environmental Conservation*, 5(1), 1-14.
37. Spalding, M., Kainuma, M., & Collins, L. (2010). *World Atlas of Mangroves*. Earthscan.
38. Teas, H. J. (2016). Mangrove forest conservation and management in Kenya. *International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management*, 12(1), 27-37.
39. Tweddle, D., & Bell, J. (2017). Status and trends of mangrove ecosystems in Tanzania. *Marine Policy*, 85, 264-274.
40. Walters, B. B. (2006). The role of mangroves in coastal protection: A case study in Belize. *Journal of Coastal Research*, 22(4), 954-967.
41. Welch, D. J., & Paine, M. (2015). An assessment of mangrove ecosystem services and functions in East Africa. *Journal of Coastal Conservation*, 19(1), 113-122.